

Hidden Champions – kleine Fächer an HAW

Spagert, Lina; Wolf, Elke:

**Ein Blick auf die Sichtbarkeit von Professorinnen
und Professoren**

In: Die Neue Hochschule, 2024-6, S. 24–27.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14181470>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**lb**** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**lb**** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

<https://nbn-resolving.org/>
urn:nbn:de:101:1-20220916176

Ein Blick auf die Sichtbarkeit von Professorinnen und Professoren

Sichtbarkeit gilt auch in der Wissenschaft als entscheidender Erfolgsfaktor. Das Forschungsprojekt Prof:inSicht beschäftigt sich mit der Frage, wie Sichtbarkeiten für Professorinnen hergestellt und wahrgenommen werden.

Lina Spagert und Prof. Dr. Elke Wolf

Foto: privat

LINA SPAGERT

Doktorandin/Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Prof:inSicht – Sichtbarkeit von Professorinnen an Hochschulen für angewandte Wissenschaften
lina.spagert@hm.edu

Foto: Lisa Hantke

PROF. DR. ELKE WOLF

Professorin für Volkswirtschaft
Frauenbeauftragte der Hochschule München
elke.wolf@hm.edu

Beide:
Lothstr. 64,
80335 München

Sichtbarkeit beeinflusst das Ansehen in der Wissenschaftscommunity, führt zu mehr Aufmerksamkeit für die eigenen Themen und wirkt sich positiv auf Karrierechancen, Einflussmöglichkeiten und Fördermittel aus (Paulitz und Wagner 2020). Das Thema Sichtbarkeit von Hochschullehrenden wird bisher jedoch hauptsächlich im Forschungskontext diskutiert. Es herrscht das Verständnis vor, dass Sichtbarkeit durch die Veröffentlichung und Verbreitung von wissenschaftlichen Erkenntnissen hergestellt wird und damit eng mit der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit verbunden ist. Im Gegensatz zu Personen mit einer Professur an Universitäten (Uni) sind Lehrende an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) aber nicht immer so stark in der Forschung verhaftet, sondern oftmals stärker im Transfer und der Lehre engagiert. Damit stellt sich also die grundlegende Frage, wie Sichtbarkeit umfassender verstanden werden kann und wie es um die Sichtbarkeit von Hochschullehrenden an HAW steht. Angesichts der Persistenz von Geschlechterstereotypen und der bisherigen Evidenz zum Gender Gap bzgl. der Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen¹ werfen wir auch einen Blick auf Geschlechterunterschiede.

Im Rahmen des BMBF-geförderten Forschungsprojekts Prof:inSicht² haben wir die Sichtbarkeit von Professorinnen an HAW mit verschiedenen empirischen Methoden untersucht und das Konzept „Doing Visibility“ entwickelt (Philipp et al. 2024). Dieses basiert auf der

Theorie des „Doing Gender“ nach West und Zimmerman (1987) und beschreibt einen kontinuierlichen Prozess zwischen dem Handeln für Sichtbarkeit und der Wahrnehmung von Sichtbarkeit – also dem Sehen und Gesehenwerden. Zunächst muss die Sichtbarkeit durch konkrete Handlungen hergestellt werden. Hierzu dient beispielsweise die Veröffentlichung von Artikeln, Vorträgen, aber auch die Teilnahme in einer Expertenkommission oder ein LinkedIn-Post. Professorinnen und Professoren müssen also zunächst selbst aktiv werden, um sichtbar zu werden. Unterschiede entstehen hierbei durch unterschiedliche Präferenzen und Ausstattung mit Ressourcen. Diese „Darstellung“ der eigenen Expertise führt aber nur dann zu erfolgreicher Sichtbarkeit, wenn die Aktivität auch von anderen Personen wahrgenommen wird. Welche Resonanz diese Sichtbarkeithandlung auslöst, liegt größtenteils außerhalb der eigenen Kontrolle. Dabei spielen gesellschaftliche Strukturen und unbewusste Einflussfaktoren wie Normen, Werte und Geschlechterstereotype eine Rolle. Die erlebte Wirkung der Sichtbarkeit hat wiederum Auswirkungen auf das eigene Sichtbarkeithandeln – somit bedingen sich das Sichtbarkeithandeln und deren Wahrnehmung gegenseitig (Philipp et al. 2024).

Repräsentative Umfrage zur Sichtbarkeit von Professorinnen

Von November 2023 bis Januar 2024 haben wir die bisher größte

1 74 Prozent der Expertinnen und Experten in TV und Fernsehen sind männlich (Prommer et al. 2021) und nur 6,7 Prozent aller bisherigen Nobelpreisträger:innen sind weiblich (Meta IFiF 2023). Gleichwohl zeigt sich, dass die Frauenanteile in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind. Aber auch innerhalb der Wissenschaftscommunity wird den Befunden von Frauen weniger Aufmerksamkeit zuteil, wie der Gender Citation Gap zeigt (Auspurg und Brüderl 2023; Maliniak et al. 2013; Esarey und Bryant 2018).

2 Das diesem Artikel zugrunde liegende Vorhaben wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01FP21054 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen. Weitere Forschungsergebnisse finden Sie auf der Projektseite <https://profinsicht.hm.edu/>.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14181470>

Online-Befragung unter Professorinnen und Professoren in Deutschland zur Sichtbarkeit durchgeführt. Insgesamt haben wir 1.839 auswertbare Antworten erhalten, die im Vergleich mit Zahlen des Statistischen Bundesamts sehr gut die Verteilung der Professorinnen und Professoren auf die verschiedenen Hochschultypen, die Fachbereiche und die Geschlechter widerspiegeln. Zur Erfassung des gesamten Prozesses zur Herstellung der Sichtbarkeit wurden anhand des Modells „Doing Visibility“ zahlreiche Indikatoren gewählt, die sowohl die Darstellungs- als auch die Wahrnehmungsseite abdecken. Ausgewählte Indikatoren sind in Tabelle 1 dargestellt.

Wie sichtbar sind Professorinnen und Professoren in der Wissenschaft und in der Gesellschaft?

Durch den stärkeren Fokus von Universitäten auf die Forschung ist es wenig überraschend, dass Hochschullehrende an Universitäten deutlich mehr Artikel in referierten Journals, Zitationen und einen höheren H-Index haben als jene an HAW. Darüber hinaus bestätigen sich in unserer Stichprobe die Gender Gaps: Professorinnen haben sowohl weniger Artikel als auch geringere Zitationsraten und einen niedrigeren H-Index als Professoren – aus welchen Gründen auch immer. Dies gilt sowohl für die Teilstichprobe der Universitäten als auch für die HAW.

Mit Blick auf die Sichtbarkeit in der Gesellschaft zeigt sich, dass die Unterschiede zwischen den Hochschultypen deutlich größer ausfallen als die Unterschiede nach Geschlecht. Es wurde seltener in der Presse über Professorinnen und ihre Arbeit berichtet als über Professoren. Bei der Nutzung von LinkedIn und dem Vorhandensein eines Wikipedia-Eintrags zeigen sich in unserer Stichprobe keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Vielleicht zeigen Maßnahmen zur Verbesserung der Sichtbarkeit von Frauen in Wikipedia, wie Edit-a-thons, hier bereits ihre Wirkung. Weitaus größer sind die Unterschiede zwischen den Hochschultypen: Nur neun Prozent der Befragten an HAW haben einen Wikipedia-Eintrag, während bei den Universitäten 41 Prozent auf Wikipedia vertreten sind. Auch bei der Anzahl an Presseartikeln liegen Letztere deutlich vorn. Im Gegensatz dazu haben deutlich mehr HAW-Professorinnen und -Professoren ein LinkedIn-Profil. Dies offenbart ihnen die Möglichkeit, selbstbestimmt über ihre Themen und Forschungsergebnisse zu sprechen. Geschlechterunterschiede zeigen sich dabei nicht.

Zusammenfassend lassen sich bei den meisten Indikatoren für die Sichtbarkeit in der Gesellschaft und der Wissenschaft signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern und Hochschultypen feststellen.

	Geschlecht			Hochschulart		
	Männer	Frauen	P	HAW	Universität	P
Sichtbarkeit in der Wissenschaft	M	M	P	M	M	P
<i>Artikel in Journals</i>	61 n=1102	38 n=624	<0,001	17 n=777	81 n=897	<0,001
<i>Zitationen</i>	4.836 n=794	2.936 n=415	0,002	645 n=489	6.391 n=681	<0,001
<i>H-Index</i>	22 n=720	17 n=381	<0,001	9 n=438	28 n=632	<0,001
Sichtbarkeit in der Gesellschaft	M	M	P	M	M	P
<i>Presseartikel</i>	12 n=1067	9 n=620	0,005	8 n=773	13 n=862	<0,001
<i>LinkedIn-Profil¹</i>	0,47 n=1164	0,45 n=675	0,434	0,59 n=827	0,35 n=952	<0,001
<i>Wikipedia-Eintrag¹</i>	0,27 n=1111	0,26 n=641	0,57	0,09 n=783	0,41 n=913	<0,001

M=Mittelwert; p=p-Wert (t-Test für unabhängige Stichproben; bei gleichen Varianzen wurde der Welch-Test verwendet); ¹Durchschnitt kann als prozentualer Anteil interpretiert werden; n=gültige Fälle. Quelle: eigene Darstellung auf Basis der Prof:inSicht-Befragung von 2023

Abbildung 1: Sichtbarkeit von Professorinnen und Professoren in Wissenschaft und Gesellschaft

„Angesichts der Bedeutung von Sichtbarkeit als wirkungsvolles Mittel zur Erreichung persönlicher Ziele und zur Gestaltung gesellschaftlicher Debatten sollten Hochschulen verstärkt darauf hinwirken, ihre Professorinnen und Professoren bei der Sichtbarmachung ihrer Leistungen, Forschungsergebnisse und Themen zu unterstützen.“

Mögliche Erklärungen für die Unterschiede in der Sichtbarkeit

Nun stellt sich die Frage, wie diese Unterschiede zustande kommen. Wie im Modell „Doing Visibility“ beschrieben, werden das Sichtbarkeithandeln sowie die Wahrnehmung von zahlreichen (un-)bewussten Faktoren beeinflusst. Zwei Aspekte wollen wir hier herausgreifen und näher beschreiben.

Professorinnen erhalten mehr negative Reaktionen auf ihre Sichtbarkeit

Sichtbarkeit erzeugt Reaktionen und diese wirken sich wiederum auf die weiteren Aktivitäten zur Herstellung von (Un-)Sichtbarkeit aus. Unsere

Befragung zeigt, dass Professorinnen deutlich häufiger negative Reaktionen auf ihre Sichtbarkeit erfahren als ihre männlichen Kollegen. Sie berichten öfter von Ideenklau, herablassenden Kommentaren und unangemessenen Bemerkungen (siehe Abbildung 1). Besonders auffällig: 54 Prozent der Professorinnen, aber nur fünf Prozent der Professoren haben bereits sexistische Kommentare erhalten. Die erlebten Reaktionen spiegeln auch stereotype Denkweisen wider: Über die Hälfte der Frauen hat schon einmal die Erfahrung gemacht, als nicht kompetent wahrgenommen zu werden, während es bei den Männern etwa ein Drittel ist. Diese erlebte Resonanz könnte dazu führen, dass Professorinnen die Darstellung ihrer Expertise, z. B. in Medien oder auf Konferenzen, genau überdenken, um negative Reaktionen zu vermeiden.

Abbildung 2: Reaktionen auf Sichtbarkeithandlungen getrennt nach Geschlecht.

Die Frage lautete: „Es gibt sehr unterschiedliche Wege, sichtbar zu werden. Jede Publikation, jeder Vortrag, jedes Interview, jeder Social-Media-Post macht Sie sichtbar. Überlegen Sie, ob Sie aufgrund dieser Aktivitäten folgende Erfahrungen gemacht haben.“

Quelle: eigene Darstellung auf Basis der Prof:inSicht-Befragung von 2023; n=1.839

Hochschulprestige und Medienanfragen: Universitäten im Vorteil?

Sowohl die Auswahl von Expertinnen und Experten durch Journalistinnen und Journalisten als auch die Relevanzprüfung bei der Erstellung eines Wikipedia-Eintrags sind vermutlich nicht unabhängig vom Hochschultyp und dem Prestige der jeweiligen Hochschule (Shepherd 1981). Unsere Befragung zeigt, dass Hochschullehrende an HAW das Prestige ihrer Hochschule, auf einer Skala von 0 (sehr niedrig) bis 10 (sehr hoch), mit durchschnittlich 5,35 Punkten deutlich geringer einschätzen als jene an Universitäten (Durchschnitt = 6,93). Die Ausgangsbedingungen zur Herstellung von Sichtbarkeit sind für Hochschullehrende an HAW somit tendenziell schlechter. In unserer Befragung geben 92 Prozent der Personen mit einer Universitätsprofessur an, bereits Anfragen von Medien erhalten zu haben, während dies auf 79 Prozent der Personen mit einer HAW-Professur zutrifft.

Fazit

Unsere Ergebnisse verdeutlichen die Komplexität von Sichtbarkeit, die sowohl durch das aktive Handeln als auch durch die Wahrnehmung beeinflusst wird. Angesichts der Bedeutung von Sichtbarkeit als wirkungsvolles Mittel zur Erreichung persönlicher Ziele und zur Gestaltung gesellschaftlicher Debatten sollten Hochschulen verstärkt darauf hinwirken, ihre Professorinnen und Professoren bei der Sichtbarmachung ihrer Leistungen, Forschungsergebnisse und Themen zu unterstützen. Die Befragung zeigt, dass Hochschullehrende an HAW sowohl in der Gesellschaft als auch in der Wissenschaft

„Diese ‚Darstellung‘ der eigenen Expertise führt aber nur dann zu erfolgreicher Sichtbarkeit, wenn die Aktivität auch von anderen Personen wahrgenommen wird.“

weniger sichtbar sind. Dies führt zu einem Verlust wichtiger Stimmen bei der Herstellung von Wissen. Zur Erhöhung des Innovationspotenzials und der Qualität in der Forschung ist es jedoch sehr wichtig, dass möglichst viele Perspektiven integriert werden (Yang et al. 2022). Insbesondere das anwendungsorientierte Wissen an den HAW kann einen wertvollen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen, wie dem Klimawandel, der digitalen Transformation oder dem zunehmenden Populismus, leisten.

Das Projekt Prof:inSicht konzipiert derzeit einen kostenlosen Webkonfigurator, der bei der Entwicklung einer eigenen Sichtbarkeitsstrategie, auf Basis individueller Präferenzen, unterstützt. Die Verbreitung des Wissens kann aber nicht allein den Professorinnen und Professoren übertragen werden. Auch die Institutionen sollten auf einen ausgeglichenen Transfer der Forschungsergebnisse achten sowie Rahmenbedingungen und Angebote schaffen, um „unentdeckte“ Expertise der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. ■

Auspurg, Katrin; Brüderl, Josef (2023): Women are credited less in science than men: yes, but not in most scientific fields! By taking variation across scientific fields seriously, we could learn something about effective interventions for closing the gender gap A comment on Ross et al.

Esarey, Justin; Bryant, Kristin (2018): Are Papers Written by Women Authors Cited Less Frequently? In: Polit. Anal. 26 (3), S. 331-334. DOI: 10.1017/pan.2018.24.

Maliniak, Daniel; Powers, Ryan; Walter, Barbara F. (2013): The Gender Citation Gap in International Relations. In: Int Org 67 (4), S. 889-922. DOI: 10.1017/S0020818313000209.

Meta IFiF (2023): Frauenanteil Nobelpreis – Wie hoch ist der Frauenanteil unter Nobelpreisträger*innen? Online verfügbar unter <https://www.innovative-frauen-im-fokus.de/infopool/daten-und-fakten/gender-award-gap/frauenanteil-nobelpreis/>, zuletzt aktualisiert am 31.01.2024, Abruf am 31.01.2024.

Paulitz, Tanja; Wagner, Leonie (2020): Professorinnen – jenseits der „Gläsernen Decke“? Eine qualitative empirische Studie zu geschlechtshierarchisierenden Praxen der Alltagskultur an Hochschulen. In: GENDER 12 (2-2020), S. 133-148. DOI: 10.3224/gender.v12i2.09.

Philipp, Ronja; Fischer, Gabriele; Spagert, Lina; Thiemichen, Stephanie; Thurner, Veronika; Urchs, Stefanie; Wolf, Elke (2024): doing visibility. In: Open Gender Journal, im Begutachtungsverfahren.

Prommer, Elizabeth; Stüwe, Julia; Wegner, Juliane (2021): Sichtbarkeit und Vielfalt: Fortschrittsstudie zur Audiovisuellen Diversität. Universität Rostock. Rostock. Online verfügbar unter https://malisastiftung.org/wp-content/uploads/SICHTBARKEIT_UND_VIELFALT_Prommer_Stuewe_Wegner_2021.pdf, zuletzt geprüft am 14.03.2022.

Shepherd, R. Gordon (1981): Selectivity of Sources: Reporting the Marijuana Controversy. In: Journal of Communication 31 (2), S. 129-137. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1981.tb01236.x.

West, Candace; Zimmerman, Don H. (1987): Doing Gender. In: Gender & Society 1 (2), S. 125-151. DOI: 10.1177/0891243287001002002.

Yang, Yang; Tian, Tanya Y.; Woodruff, Teresa K.; Jones, Benjamin F.; Uzzi, Brian (2022): Gender-diverse teams produce more novel and higher-impact scientific ideas. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 119 (36), e2200841119. DOI: 10.1073/pnas.2200841119.